

VELOSIPEDNING – SALOMATLIK UCHUN FOYDALI JIHATLARI VA EKOLOGIK OMILLARI.

Soliyeva Gulchexra Shokirovna

Talabasi

Xolmuratov Obidjon Yo'ldoshovich

Ilmiy rahbari

Qishki va murakkab- texnik sport turlari nazariyasi
va uslubiyati kafedrası.

soliyevagulchexra00@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15833401>

Annotatsiya: Ushbu maqolada velosiped haydashning inson salomatligiga ijobiy ta'siri hamda atrof-muhitga foydali ekologik omillari tahlil qilinadi. Shuningdek, velosiped sporti va kundalik transport vositasi sifatida qo'llanilishi orqali jamiyatda sog'lom turmush tarzini rivojlantirishga qo'shgan hissasi yoritiladi.

Kalit so'zlar: velosport, transport, salomatlik, ekologik ,yurak-qon sog'lom turmush tarzi, velosiped, atrof-muhit , jismoniy faollik, sog'lom avlod.

So'nggi yillarda dunyo bo'ylab sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish va ekologik muammolarni kamaytirish yo'lida velosipedga bo'lgan qiziqish ortib bormoqda. Velosiped nafaqat sport va dam olish vositasi, balki ekologik toza transport vositasi sifatida ham ahamiyatga ega. Ushbu maqolada velosipedning salomatlik va ekologiyaga ta'siri ilmiy nuqtayi nazardan ko'rib chiqiladi. Tarixdan bizga ma'lumki, 1817 yilda nemis professori Karl fon Drez ikki g'ildirakli o'zi harakatlanadigan uskunani yaratgan va 1818 yilda "yugurish uchun mashina" deb nomlangan bu uskunaga patent olgan. Ushbu o'zi harakatlanadigan uskuna ikki g'ildirakli bo'lib, boshqaruv ruli va yog'ochdan yasalgan ramasi borligiga qaramasdan, oyoq bilan harakatlantirish imkonini beruvchi pedallarga ega emas edi. Drezning ushbu ixtirosi dastlabki velosiped deya nomlangan. Velosiped ramalari, shuningdek boshqa qismlarini tayyorlash uchun ishlab chiqilgan metallga ishlov berishning aksariyat texnologiyalari keyinchalik avtomobillar va samolyotlar yaratilishida qo'llanilgan.

XIX asrning oxirlarida ko'plab davlatlarning pochta xizmatlari velosipeddan foydalanishni boshlaganlar. Xususan, Britaniya pochtasi 1880 yillardan velosipedlarni ishga solgan. Buyuk Britaniyada velosiped haydaydigan pochtachilarning umumiy soni 37 000 kishi, Germaniyada – 27 500, Vengriyada – 10 500 kishini tashkil qilgan. Bugungi kunga kelib esa, velosipedlar ommalashib, dunyoning rivojlangan mamlakatlarida aholining

sevimli transport vositasiga aylanib ulgurdi. Ular avtomobillar va jamoat transportlariga qaraganda ko'plab afzalliklarga ega.

Faoliyatini AQShda yurituvchi polshalik sotsiolog, professor Leshek Sibilskiy Jahon velosiped kunini belgilash bo'yicha BMT rezolyusiyasini ilgari surish uchun o'zining sotsiologiya sinfi faollari bilan hamorlikda ommaviy kampaniyalar o'tkazib kelgan. Sa'y-harakatlar ijobiy natijalar berib, 2018 yilning aprel oyida Turkmaniston tashabbusi va 56 ta boshqa davlatlarning xayrihoxligida BMT Bosh Assambleyasi tomonidan 3 iyunni Jahon velosiped kuni sifatida belgilash haqidagi rezolyusiya qabul qilindi.

Rezolyusiyada Bosh Assambleya barcha davlatlarni velosipedni ommalashtirishga chaqirib, boshqaruvga oson, arzon, ishonchli va ekologik toza mazkur harakat vositasi insonning ruhiy-jismoniy salomatligini mustahkamlashini ta'kidlagan. 3 iyun – Jahon velosiped kunining original logotipi Isaak Feld tomonidan yaratilgan bo'lib, unda dunyo bo'ylab velosiped haydayotgan turli insonlar tasvirlangan. Uning pastki qismida #June3WorldBicycleDay xeshtegi bor. Logotipning asosiy mazmuni velosiped butun insoniyatga tegishli ekani va unga xizmat qilishini ko'rsatishdan iborat. Albatta, Jahon velosiped kunida dunyodagi barcha insonlar zavq olishi kerak. Velosiped taraqqiyot ramzidir va unda insoniyat chidamliligi, hurmati va hamjihatligi, ijtimoiy integratsiya va dunyo madaniyatining taraqqiyoti namoyon bo'ladi. Bundan tashqari velosiped insonga xush kayfiyat ulashuvchi barqaror transport vositasi bo'lib, ishlab chiqarish va foydalanish uchun qulay, kamxarj transport vositasidir. Eng muhimi, ekologik toza va atrof-muhitga salbiy ta'siri yo'q.

Bugungi kunda Jahon velosiped kuni I va II guruh qandli diabet kasali bilan og'rikan insonlar uchun sog'lom tushmush tarzi sifatida qo'llanilib kelmoqda. Velosipedning salomatlik uchun foydalari. Velosiped haydash jismoniy faollikning eng oddiy va samarali ko'rinishlaridan biridir. Quyidagi jihatlarda foyda keltiradi: Yurak-qon tomir tizimini mustahkamlash: Doimiy ravishda velosiped haydash yurak urishini barqarorlashtirib, qon aylanishini yaxshilaydi. Mushaklar va suyaklarni mustahkamlash: Ayniqsa oyoq mushaklari, bel va orqa qismlar faol ishlaydi. Og'irlikni nazorat qilish: 30 daqiqalik velosiped haydash 200-400 kkal energiya sarflanishini ta'minlaydi. Stressni kamaytirish: Tabiatda velosiped haydash psixologik jihatdan dam olish vositasi sifatida xizmat qiladi. Organizmda kislorod almashinuvi yaxshilanadi. Tadqiqotlarga ko'ra, haftasiga 150 daqiqa velosiped haydagan odamlar yurak xastaligi, diabet, semizlik va ayrim saraton turlariga

chalinish xavfini kamaytiradi. Velosipedning ekologik foydalari: Velosiped haydash atrof-muhitga quyidagi jihatlarida ijobiy ta'sir ko'rsatadi: Zararli gazlar chiqarmaydi: Avtomobillarga nisbatan, velosiped atmosferaga CO₂ va boshqa zararli gazlarni chiqarishdan holi. Yo'l harakati shovqinini kamaytiradi. Shahar infratuzilmasiga bosimni kamaytiradi: Tirbandlik, avtomobil to'xtash joylari muammolari bartaraf etiladi. Transport xarajatlarini kamaytiradi va iqtisodiy tejamkor. Shu jihatlari sababli, ko'plab rivojlangan davlatlar (masalan, Niderlandiya, Daniya, Germaniya)da velosiped asosiy transport vositasiga aylangan. Bugungi kunda respublikamizda velosipeddan foydalanuvchilar soni tobora ko'payib boryapti. Davlatimiz tomonidan aholi ekologik foydali transport vositalaridan foydalanishga targ'ib qilinib, qulayliklar yaratish maqsadida velosiped yo'laklari va turargohlari tashkil etilmoqda. Sog'lom, tetik va baquvvat bo'lishni xohlagan insonlarni respublikamizning turli hududlarida velosport bo'yicha o'tkaziladigan musobaqa va sog'lomlashtirish marafonlarida faol qatnashishga chaqiramiz.

Xulosa qilib aytish lozimki: Velosiped – bu nafaqat jismoniy faollikni ta'minlovchi vosita, balki sog'lom turmush tarzi, ekologik muhofaza va iqtisodiy tejamkorlikni o'zida mujassam etgan muhim transport vositasidir. Uning yurak-qon tomir tizimiga, mushak-suyak tuzilmasiga, psixologik holatga va umumiy sog'lik holatiga foydali ta'siri ilmiy jihatdan isbotlangan. Shu bilan birga, avtomobillar bilan solishtirilganda, atrof-muhitga zararli chiqindilar chiqarmasligi va shahar muhitidagi transport yuklarni kamaytirishi bilan ham dolzarb ahamiyatga ega. BMT tomonidan 3-iyunning "Jahon velosiped kuni" deb e'lon qilinishi, butun insoniyatni ushbu ekologik toza transport vositasini ommalashtirishga undaydi. Jahon miqyosida velosiped transporti, sog'liqni saqlash va ijtimoiy integratsiyani rivojlantirish vositasi sifatida keng qamrovli ahamiyat kasb etmoqda. O'zbekiston sharoitida ham velosipedga bo'lgan talab ortib borayotgani quvonarli holat bo'lib, bu sog'lom avlodni shakllantirish va ekologik barqarorlikni ta'minlashda muhim o'rin egallaydi. Davlatimiz tomonidan yaratilayotgan infratuzilmaviy sharoitlar, targ'ibot tadbirlari va musobaqalar aholi orasida ushbu madaniyatni keng yoyishiga xizmat qilmoqda. Shu bois, velosipedni kundalik hayotga keng joriy etish, uni nafaqat sport, balki transport va sog'lom turmush tarzining ajralmas qismiga aylantirish dolzarb va istiqbolli yo'nalishlardan bordir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Inson huquqlari bo'yicha. O'zbekiston Respublikasi. Milliy markazi, rasmiy veb-sayti.

2. Velosiped – salomatlik uchun foydali, ishonchli va ekologik toza harakatlanish vositasi jurnali.
3. Sibilski, L. (2018). World Bicycle Day: Promoting sustainable transportation and healthy lifestyles. United Nations Chronicle. <https://www.un.org>.
4. World Health Organization. (2018). Physical activity and adults: Recommended levels of physical activity, for, adults, aged, 18–64 years, https://www.who.int/dietphysicalactivity/factsheet_adults/en/.
5. Pucher, J., & Buehler, R. (2012). City Cycling. MIT Press.
6. Litman, T. (2021). Evaluating Non-Motorized Transportation Benefits and Costs. Victoria, Transport, Policy Institute. <https://www.vtpi.org/nmt-tdm.pdf>.
7. Fishman, E. (2016). Bicycling as a transport mode: Evidence from multiple countries. *Transportation Reviews*, 36(0), 1–24. <https://doi.org/10.1080/01441647.2015.1069907>.
8. (2016). O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 18-martdagi PQ-173-sonli qarori. “Aholining ekologik toza transport vositalaridan foydalanishini rag‘batlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”.
9. Eltis – The Urban Mobility Observatory. (2020). Cycling and urban air quality. <https://www.eltis.org>
10. European Cyclists’ Federation. (2015). Benefits of Cycling: Health, Environment and Economy. <https://ecf.com>

